

ნინო გიორგაძე

*ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველო*

არტურ ლაისტი და საქართველო

გიორგაძე ნ.

*დოქტორ ფილოლოგიის, ასოცირებული პროფესორი,
завідувач департаменту гуманітарних наук
Телавського державного університету імені Якова Гогобашвілі
Телаві, Грузія*

АРТУР ЛАЙСТ І ГРУЗІЯ

ქართული მწერლობისა და კულტურისადმი ინტერესმა გერმანიაში ძირითადად XVIII საუკუნის 80-იან წლებში იჩინა თავი. პირველი იყო ი. ადლერი, შემდეგ – ფ. ალტერი, ი. შერი, უფრო გვიან – ფ. ფინკი, ო. ჰაუზერი, ბროკჰაუსი, ა. ლაისტი, ა. ზუნტერი, რ. მილერ-ბუდნიცკაია, რ. ბლაიხშტაინერი, ჰ. ჰუბერტი, გ. პეჩი და სხვა.

გერმანელ მკვლევართა ძირითადი ნაწილი საქართველოსთან უპირველესად შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანმა“ დააკავშირა. შემდეგ გაჩნდა ინტერესი დიდი პოეტის სამშობლოსადმი, მისი მდიდარი ისტორიისა და კულტურის, უნიკალური, გამომსახველობითი უნარებით გამორჩეული ენისადმი. ეს ყოველივე საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ბევრათვის ქართველოლოგია, რუსთველოლოგია პროფესიად ქცეულიყო და არა უბრალოდ გატაცებად.

დასახელებულ მკვლევართაგან გვინდა გამოვყოთ არტურ ლაისტი, რომლისთვისაც საქართველო მეორე სამშობლოდ იქცა და საბოლოო განსასვენებელიც მის მიერვე რჩეულ ქვეყანაში ჰპოვა. რამდენიმე სტუმრობის შემდეგ არტურ ლაისტი საბოლოოდ 1892 წელს ეწვია საქართველოს და მის მკვიდრად იქცა. საყვარელი ქვეყნის მიწაზე შემოქმედებითმა საქმიანობამ სიკვდილამდე გასტანა. 1927 წელს ის დიდუბის მიწას მიაბარეს.

ბევრი მოასწრო არტურ ლაისტმა საქართველოსთვის. 1886 წელს ლაიპციგში გამოდის მისი წიგნი „საქართველო“. იგი აქტიურად თარგმნის ილია ჭავჭავაძეს, აკაკი წერეთელს, რაფიელ ერისთავს, ბაჩანას... ხოლო, 1887 წელს ლაიპციგში აქვეყნებს კრებულს „ქართველი პოეტები“. ამავე წელს იბეჭდება წერილი „დავიწყებული ლიტერატურა“.

არტურ ლაისტის ინტერესი განსაკუთრებით დიდი იყო „ვეფხისტყაოსნის“ მიმართ. იგი ილია ჭავჭავაძისა და ივანე მაჩაბლის დახმარებით 1887 წელს ხელს ჰკიდებს პოემის თარგმნას, რომელიც მიჩნეულია დასავლეთ ევროპაში პირველ, შედარებით სრულ პოეტურ თარგმანად. გერმანულ ენაზე ამეტყველებული „ვეფხისტყაოსანი“ არ იყო დაზღვეული რიგი ნაკლოვანებებისგან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი მნიშვნელობა უცილობლად დიდი იყო. არტურ ლაისტმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი „ვეფხისტყაოსნის“ პოპულარიზაციას ევროპაში.

„ვეფხისტყაოსნისადმი“ მიძღვნილ წერილებში არტურ ლაისტი ეხებოდა რუსთაველის მსოფლმხედველობის საკითხს, ავტორის ეპოქას, პოემის მხატვრულ-იდეურ ღირსებას, მის ადგილს მსოფლიო ლიტერატურაში. მან „დაბეჯითებით მიუთითა პოემის ფაბულის ორიგინალობაზე და უარყო მისი აღმოსავლური წარმოშობა. მას შეუწყნარებლად მიაჩნდა ამბის სპარსულიდან თარგმნის ან სპარსული ფაბულის აღების თეორია. ა.ლაისტი ბევრ მსგავსებას პოულობდა პოემის ეპიზოდებსა და საქართველოს ისტორიის ფაქტებს შორის, ამასთანავე ცდილობდა, აღმოეჩინა მსგავსება თხრობის თავისებურებაში რუსთაველსა და ვოლფრამ ფონ ეშენბახს შორის, რომელიც ცხოვრობდა შოთასავე ხანაში“(4:123). ვფიქრობ, ეს პატარა რეზუმე სრულიად საკმარისია იმის ნათელსაყოფად, თუ რაოდენ დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებოდა მსჯელობას იმ პოემაზე, რომელსაც საქართველოში „დიდის მოწიწებით ექცეოდნენ (განსაკუთრებით ქალები) და ზნე-ჩვეულებისა და ზრდილობის კანონთა კრებულად თვლიდნენ“(4: 151).

არტურ ლაისტი საქართველოში პირველად 1884 წელს ილია ჭავჭავაძის მოწვევით ჩამოვიდა. ილია გუმანით გრძნობდა და სცნობდა საქართველოს მოკეთე გულებს. ამიტომ უღებდა ღიად კარს მორფილს, მარჯორი უორდროპს, თვით არტურ ლაისტს. ილიასათვის გერმანელი სწავლული უცხო კაცად,

სტუმარად მხოლოდ სხვა ქვეყნიდან მოსულობის გამო ითვლებოდა, სხვაფრივ, „სულითა და გულით ჩვენი მახლობელია, ჩვენი თავისიანიაო“-ამბობდა. ილიას იმისიც სჯეროდა, რომ არტურ ლაისტი ბევრს ამცნობდა ჩვენი ქვეყნის „იმ ამბავს, რომ შორს სადღაც არის ერთი პატარა სამოთხე, რომელსაც საქართველო ჰქვია, და იმ პატარა სამოთხეში ჰსცხოვრობს ერთი პატარა ერი, რომელსაც უცემს გული კაცობრიობის წარმატებისა, სიკეთისა და ბედნიერებისათვის“. ეს ასეც მოხდა... რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე აცნობდა დასავლეთ ევროპას საქართველოს. ცდილობდა კულტურა და ლიტერატურა ექცია ქართველი და გერმანელი ერების მეგობრობის ხიდად. ეხმარებოდა გერმანიაში სწავლის მსურველ ქართველ ახალგაზრდებს, სარეკომენდაციო წერილებს ატანდა იქაურ პროფესორებთან. თბილისში დაარსა გერმანული გაზეთი, ენის კურსები, გერმანელ-ქართველთა მეგობრობის საზოგადოება... ეს კეთილშობილური მიზნები სულ ორიოდე სიტყვით გამოხატა თედო სახოკიამ: არტურ ლაისტი ცდილობს „მათი გული ჩვენ მოგვაგებინოს და ჩვენი-მათო“.

დასასრულ, გვინდა ყურადღება მივაქციოთ არტურ ლაისტის უმნიშვნელოვანეს შრომას „საქართველოს გული“(გამოიცა 1923-1927-1963 წლებში). სამეცნიერო შრომების კრებული მოიცავს საკითხებს საქართველოს ისტორიის, ლიტერატურისა და ხელოვნების შესახებ. კრებულში შეტანილი და განხილული საკითხები რიგ შემთხვევაში მოკლებულია მეცნიერულ სიზუსტეს, მაგრამ შეიცავს უაღრესად საინტერესო მიგნებებს, ზუსტ აქცენტებს საკვლევი მასალის ირგვლივ. და რაც მთავარია, „საქართველოს გული“ იტევს იმ დიდ სიყვარულს, იმ გულწრფელ ემოციას, რასაც ავტორი გრძნობდა და განიცდიდა შეყვარებული ქვეყნის ერისა და კულტურისადმი.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ლაისტი ა. საქართველოს გული. წიგნი შეადგინა, ბოლოსიტყვაობა და შენიშვნები დაურთო თეიმურაზ ფირალიშვილმა. თბილისი: „ლიტერატურა და ხელოვნება“, 1963 წ.
2. მანსვეტაშვილი ი. მოგონებანი, ნახული და გაგონილი. თბილისი: „ფედერაცია“, 1936 წ.
3. მეგრელიძე ი. რუსთველოლოგია. თბილისი: „საბჭოთა საქართველო“, 1970 წ.

4.რუსთაველი მსოფლიო ლიტერატურაში, ტ. I. შემდგენლები: მენაბდე ლ.,
ორლოვსკაია ნ., რევიშვილი შ., ფანჭულიძე დ. თბილისი: „თბილისის უნივერსიტეტის
გამომცემლობა“, 1976 წ.